

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERHITUNG ANAK DENGAN PUPPET FUN DI TAMAN KANAK-KANAK

JFACE

Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education

<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>

Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2569974

Eli Medayanti^{1,*}, Saridewi Saridewi¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*elimedayanti@yahoo.com

ABSTRACT

The background of the study is that children still do not know the symbol of numbers especially 1-20. The ability of children to count the number of objects, connecting with numbers and in sorting numbers is still low. The purpose of this study is to improve children's numeracy through fun puppet media. This type of research is classroom action research (CAR). The research subjects for the B1 early childhood group numbered 15 children consisting of 8 boys and 7 girls. This research was conducted in two cycles, each cycle of three meetings. The technique used in data collection is observation and documentation and the assessment results are processed by percentage techniques. The results showed that in the first cycle the effect of increasing the numeracy ability of children through fun puppet media developed according to expectations (BSH), the average percentage had not reached the KKM, the study was continued to cycle II. In the second cycle, there was an increase in the numeracy skills of children through very well developed puppet media (BSB) which had reached KKM. It can be concluded that puppet fun media can improve the numeracy skills of B1 group children in Fadhilah Amal 3 Kindergarten Tunggul Hitam Padang.

Keywords: *Counting Ability, Media Puppet Fun*

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu wahana dan pondasi untuk membentuk kemampuan dasar anak yang secara optimal selama masa usia dini atau yang biasa dikenal dengan masa keemasan (*Golden age*). Pendidikan pada usia dini adalah pendidikan yang sangat penting bagi anak di kemudian hari (Eliza, 2013). Menurut *National Association for the Education of Young Children* (NAEYC) rentang usia anak usia dini adalah 0-8 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini tertulis pada Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi "Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar". Sedangkan Menurut Permendikbud Tahun 2014 No. 146 Pasal 1 yang berbunyi "Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut".

Salah satu jalur pendidikan formal dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) dikenal dengan istilah Taman Kanak-kanak. Taman Kanak-kanak merupakan salah satu sarana pendidikan jalur formal bagi anak berusia 4 sampai 6 tahun. Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 28 Taman Kanak-kanak merupakan pendidikan formal pada jalur pendidikan anak usia dini yang mendidik anak

usia 4-6 tahun. Pada usia ini pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi sangat pesat sehingga stimulasi yang tepat dan sesuai dalam masa pembelajaran yang bertujuan mengembangkan semua aspek perkembangan yang dimiliki anak untuk memunculkan potensi secara optimal. Aspek perkembangan tersebut meliputi aspek nilai agama dan moral, aspek sosial emosional, aspek kognitif, aspek bahasa, dan aspek fisik motorik.

Kognitif merupakan salah satu kemampuan yang harus dikembangkan. Kognitif sangat erat kaitannya dengan berpikir. Secara umum seluruh aspek perkembangan membutuhkan kemampuan kognitif seperti kemampuan berbahasa, sosial emosional, nilai moral dan agama. Kemampuan kognitif membantu untuk mempertimbangkan, memikirkan, menganalisa, dan memecahkan masalah dalam kehidupan. Pada dasarnya pengembangan kognitif dimaksudkan anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya, sehingga pengetahuan yang didapatnya tersebut anak-anak dapat melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia yang utuh sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan (Yuhasriati, 2016). Salah satu kemampuan kognitif yang sangat penting adalah kemampuan berhitung.

Pengembangan kemampuan berhitung di TK merupakan suatu hal yang sangat penting bagi anak. Kemampuan berhitung merupakan kemampuan dalam menggunakan penalaran, logika dan angka-angka seperti pengenalan konsep bilangan, lambang bilangan, warna, bentuk, ukuran, ruang dan posisi. Kurikulum 2013 PAUD dijelaskan, bahwa anak harus mencapai beberapa poin penting dalam konsep berhitung, antara lain: menyebutkan lambang bilangan 1-20, menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, dan mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. Kemampuan tersebut akan menjadi bekal awal untuk mengembangkan pengetahuan dasar matematika, sehingga anak memiliki bekal di masa yang akan datang.

Guru TK merupakan sosok yang sangat memengaruhi dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Guru yang profesional akan menciptakan pembelajaran yang menarik bagi anak. Proses pembelajaran anak harus sesuai dengan karakteristik pembelajaran anak sambil bermain sehingga terbangun pengalaman dan pengetahuan anak secara konkrit. Pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan teknik dan media yang menarik akan menjadikan suatu pembelajaran tidak membosankan bagi anak sehingga tujuan pembelajaran tercapai.

Secara umum kemampuan berhitung merupakan kemampuan yang berhubungan dengan penalaran, logika dan angka-angka. Menurut Susanto (dalam Khan, 2016) kemampuan berhitung adalah kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk mengembangkan kemampuannya, karakteristik perkembangannya dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan dirinya, sejalan dengan perkembangan kemampuan anak dapat meningkat ke tahap pengertian mengenai jumlah, yaitu yang berhubungan dengan jumlah dan pengurangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan berhitung adalah pengetahuan anak tentang pengenalan angka, mengenal lambang bilangan, membilang, mengurutkan bilangan penjumlahan dan pengurangan sebagai konsep mengembangkan pengetahuan dasar matematika.

Puppet merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti boneka. Untara (2014) mengemukakan bahwa *Puppet* adalah wayang; boneka; cecunguk. Sejalan dengan pendapat Daryanto (2016) mendefinisikan boneka sebagai benda tiruan dari bentuk manusia atau binatang. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa boneka biasa juga disebut dengan wayang yang merupakan benda tiruan dengan berbagai bentuk. Anak usia dini belum mampu berpikir abstrak sehingga boneka dapat menjadi salah satu alternatif agar suatu pembelajaran terlihat menjadi konkrit dan dipahami oleh anak

Berdasarkan hasil pengamatan di TK Fadhilah Amal 3 ditemukan masalah pada kemampuan berhitung. Anak masih belum mengenal lambang bilangan terutama 1-20 dan anak masih cenderung menerkannya. Selain itu ketika menghitung jumlah benda dan menghubungkan dengan angka serta dalam mengurutkan angka anak masih bingung dan sering terbalik sehingga anak terlihat menjadi takut dalam

menghadapi angka. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan guru dalam memilih metode pembelajaran serta guru menggunakan media yang terbatas seperti papan tulis dan majalah yang tidak menarik bagi anak sehingga terkadang anak melakukan kegiatan lain ketika guru sedang menjelaskan konsep angka.

Fenomena yang terjadi di lapangan maka perlu adanya suatu upaya peningkatan kemampuan berhitung harus dilakukan guru untuk membantu anak dalam perkembangannya, yaitu salah untuk mengatasi hal tersebut, peneliti berkeinginan untuk mengadakan suatu penelitian tindak kelas dengan terkait Peningkatan Kemampuan Berhitung Anak dengan *Puppet Fun* di Taman Kanak-kanak Fadhilah Amal 3 Tunggul Hitam Padang.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*). Arikunto (2010) menjelaskan penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan dengan suatu pencerminan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara kepala sekolah, guru dan peneliti untuk menyamakan pemahaman, kesepakatan, tentang permasalahan, pengambilan keputusan yang melahirkan kesamaan tindakan (*Action*) bertujuan meningkatkan kemampuan berhitung anak usia dini.

TK Fadhilah Amal 3 Tunggul Hitam Padang Jl Dadok Raya Tunggul Hitam memiliki 3 kelas, dengan jumlah anak 45, terdiri dari 22 anak laki-laki dan 23 anak perempuan. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan pada semester II tahun pelajaran 2018/2019. Subjek penelitian yang digunakan ini adalah anak Taman Kanak-kanak Fadhilah Amal 3 Tunggul Hitam Padang Tahun Ajaran 2018/2019 kelompok B1 yang berjumlah 15 anak yang terdiri dari 8 orang anak perempuan dan 7 orang anak laki-laki.

Prosedur pelaksanaan penelitian dilaksanakan secara bersiklus yang dimulai dari siklus I dengan melihat kondisi awal terlebih dahulu. Sedangkan siklus II sangat ditentukan oleh hasil dari siklus I yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Pada siklus I anak peningkatan kemampuan anak masih belum mencapai KKM disebabkan karena kurangnya motivasi dan interaksi anak dalam memainkan media *puppet fun* secara bergantian ke depan, berbeda dengan pelaksanaan siklus II dengan menggunakan media *puppet fun* dengan berbagai macam gambar dan menggunakan beberapa media *puppet fun* sekaligus. Pelaksanaan siklus II menggunakan cara memainkan berkelompok dan dilombakan sehingga anak termotivasi untuk dapat melakukannya dengan benar agar menjadi kelompok pemenang.

Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh hasil terhadap penelitian yang dilakukan. Di samping itu keseluruhan data digunakan untuk mengambil kesimpulan dari tindakan yang dilakukan dan pengaruhnya terhadap proses dan hasil pembelajaran anak melalui Media *Puppet Fun*.

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis persentase dengan membandingkan nilai yang muncul dari keseluruhan anak yang hadir dikalikan 100%. Menurut Sudijono (2012) mengemukakan dari hasil penelitian dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$P = f / N \times 100\%$$

Keterangan

f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya.

N = *Number of cases* (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

P = angka persentase

Untuk menentukan bahwa kegiatan anak belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik ditetapkan berdasarkan penilaian otentik pendidikan anak usia dini dalam kurikulum 2013 (BB) belum berkembang, (MB) mulai berkembang, (BSH) berkembang sesuai harapan, (BSB) berkembang sangat baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian siklus I dapat disimpulkan peningkatan kemampuan berhitung anak sudah meningkat namun belum optimal. Dalam siklus I permainan dilakukan dengan 1 macam pola gambar buah dengan anak bergantian maju ke depan dan hasil persentasenya 27% dan belum mencapai kriteria ketuntasan kelas (KKM) maka peneliti melanjutkan ke siklus II. Pelaksanaan siklus II ini peneliti memperbaiki tindakan ke arah yang lebih baik.

Kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan media *Puppet Fun* pada siklus II peneliti menyusun strategi dengan menambahkan berbagai macam pola gambar buah dan dilakukan secara berkelompok dan pertemuan 2 dan 3 dilakukan lomba secara individu dan berkelompok. Hal ini peneliti lakukan agar Media *Puppet Fun* dapat lebih menarik bagi anak, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak secara optimal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.
Hasil Analisis Kemampuan Berhitung Melalui Media *Puppet Fun*
(Kategori Berkembang Sangat Baik)

NO	Aspek yang Dinilai	Sebelum Tindakan	Siklus I	Siklus II	Ket
1	Anak dapat mengenal lambang bilangan 11-20 dengan pola angka	7	33	87	Meningkat
2	Anak dapat mengurutkan bilangan 11-20	0	20	80	Meningkat
3	Anak dapat membilang 11-20 pada Media <i>Puppet fun</i>	7	33	80	Meningkat
4	Anak dapat menghubungkan jumlah bilangan biji pada pola gambar buah dengan menempelkan angka yang sesuai	7	20	80	Meningkat
	Rata-rata	5	27	82	Meningkat

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata persentase perkembangan berhitung anak pada proses pembelajaran dengan nilai berkembang sangat baik (BSB) mengalami peningkatan di mana sebelum tindakan rata-rata persentasenya, yaitu aspek 1 anak dapat mengenal lambang bilangan 11-20 dengan pola angka sebelum tindakan dengan persentase 7%, pada siklus I 33% dan pada siklus II 87%, aspek 2, anak dapat mengurutkan bilangan 11-20 sebelum tindakan dengan persentase 0%, pada siklus I 20% dan pada siklus II 80%, aspek 3, anak dapat membilang 11-20 pada media *Puppet fun* sebelum tindakan dengan persentase 7%, pada siklus I 33% dan pada siklus II 80%, aspek 4, anak dapat menghitung jumlah biji pada pola gambar buah dengan menempelkan angka yang sesuai sebelum tindakan dengan persentase 7%, pada siklus I 20% dan pada siklus II 80%.

Pembahasan

Secara umum kemampuan berhitung merupakan kemampuan yang berhubungan dengan penalaran, logika dan angka-angka. Menurut Fatmawati (2014) Konsep dasar berhitung adalah sistem angka dan jumlah (hitungan) yang merupakan dasar dari sistem matematika. Menurut Susanto (dalam

Khan, 2016) kemampuan berhitung adalah kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk mengembangkan kemampuannya, karakteristik perkembangannya dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan dirinya, sejalan dengan perkembangan kemampuan anak dapat meningkat ke tahap pengertian mengenai jumlah, yaitu yang berhubungan dengan jumlah dan pengurangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan berhitung adalah pengetahuan anak tentang pengenalan angka, mengenal lambang bilangan, membilang, mengurutkan bilangan penjumlahan dan pengurangan sebagai konsep mengembangkan pengetahuan dasar matematika.

Puppet merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti boneka. Untara (2014) mengemukakan bahwa *Puppet* adalah wayang; boneka; cecunguk. Sejalan dengan pendapat Daryanto (2016) mendefinisikan boneka sebagai benda tiruan dari bentuk manusia atau binatang. *Puppet Fun* peneliti modifikasi dengan menggabungkan *puppet*/boneka dan buku yang menyenangkan dan menarik bagi anak. Penggabungan kedua media ini akan menjadikan buku menjadi menarik dan lebih konkrit. *Puppet Fun* gabungan dari boneka biasa seperti boneka tangan dan jari. Selain mengembangkan kemampuan berhitung anak, Media ini juga mengembangkan beberapa aspek lainnya sehingga proses pembelajaran akan terlaksana secara optimal. Media *Puppet Fun* tidak hanya menekankan komunikasi yang baik dalam menstimulasi kemampuan berhitung anak seperti mengenal angka, menghitung, mengurutkan angka, dan menempelkan angka yang sesuai dengan jumlah benda, namun juga menstimulasi kemampuan matematika lain seperti tentang konsep warna, ukuran. Selain itu juga dengan mengembangkan kemampuan bahasa anak karena interaksi dan komunikasi yang baik menggunakan Media *Puppet Fun* akan melatih anak untuk dapat bercerita dan menjawab pertanyaan guru dengan bahasa yang mampu mewakili isi pemikiran dan hati anak. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa boneka biasa juga disebut dengan wayang yang merupakan benda tiruan dengan berbagai bentuk. Anak usia dini belum mampu berpikir abstrak sehingga boneka dapat menjadi salah satu alternatif agar suatu pembelajaran terlihat menjadi konkrit dan dipahami oleh anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berhitung anak di TK Fadhilah Amal 3 Tunggul Hitam Padang. Hal ini dibuktikan bahwa media *puppet fun* dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak. Media *puppet fun* sangat menarik bagi anak sehingga anak termotivasi dalam pembelajaran berhitung anak.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Daryanto. (2016). *Media Pembelajaran*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fatmawati, N. (2014). Peningkatan Kemampuan Berhitung melalui Pendekatan Realistic Mathematic Education. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini PPS Universitas Negeri Jakarta* 8 (2).
- Khan, R.I. (2016). Meningkatkan kemampuan berhitung Anak Usia Dini melalui Permainan Bowling Kaleng. *Universum* 10 (1).
- Yuhariati. (2016). Mengembangkan Kemampuan Kognitif Anak melalui Bermain Rancang Bangun Balok di PAUD IT Al Fatih Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini* 1(1).
- Sudijono, A. (2012). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta. Rajagrafindo Persada
- Untara, W. (2014). *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Yogyakarta: Kawah media.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional